

Corderoíta, Kenhsuita, y Perroudita, Sulfohalogenuros de Mercurio de Chóvar, Castellón

Juan Viñals y Miguel Calvo

INTRODUCCIÓN

El mercurio es un elemento con un comportamiento un tanto peculiar desde el punto de vista mineralógico, dado que, como constituyente fundamental, prácticamente siempre aparece en forma de un solo mineral, el cinabrio. Con la excepción del mercurio nativo, todos los demás minerales propiamente de mercurio pueden considerarse como extremadamente raros. Sin embargo, si aparece con cierta frecuencia formando parte minoritaria de minerales como los "cobres grises" o la esfalerita. La alteración de estos minerales produce casi siempre cinabrio, pero en condiciones especiales pueden formarse otras especies, de las consideradas raras. En este artículo se describe el hallazgo de tres de estas especies en dos yacimientos de Chóvar (Castellón): La corderoíta y la kenhsuita en las minas del Hembrar y la perroudita en una mina del barranco de la Bellota. Los tres proceden muy probablemente de la alteración de la „schwartzita“, variedad mercurial de la tetraedrita, que era el principal mineral primario con mercurio, y en la mina del barranco de la Bellota también de plata, pero que prácticamente ha desaparecido por alteración supergénica.

MINA "ORIENTAL"

Es una de las que forman el grupo de minas del barranco del Hembrar, en la sierra de Espadán, término municipal de Chóvar. Estos yacimientos fueron ya explotados en el siglo XIX, y primera mitad del siglo XX, aunque de forma discontinua. Entre 1960 y 1971, año en el que cerraron definitivamente, las minas fueron explotadas por la empresa „Espadán Minero Industrial S.A.“.

Al conjunto de las explotaciones se las conoce como „minas del Hembrar“, y están localizadas en el paraje de ese mismo nombre, a aproximadamente 1,5 km al NE de Chóvar, entre los barrancos de El Paraíso, de Ajuez y del Hembrar, cerca ya del término de Alfondeguilla. Las minas son accesibles mediante un camino que parte de la carretera de Chóvar a Eslida justo antes del puente sobre el barranco del Carbón, a

Corderoíta. Foto SEM Joan Viñals.

aproximadamente 1,5 km del primero de estos pueblos, y recorre alrededor de 4,5 km hasta los restos de los hornos y las minas. La mina más importante es la „San Francisco“, que fue la última que estuvo en explotación, y está situada en el cauce del barranco del Hembrar. La mina „Oriental“ está situada en la ladera E del barranco, y tiene como labores principales la galería „Diana“ y una excavación denominada „El Anchurón“, cortada por la anterior. Existen también en la misma zona otras labores, indicios o calicatas en las que generalmente no se observan actualmente mineralizaciones de cinabrio, pero en los que se obtuvo antiguamente, aunque en pequeñas cantidades. También existen restos de la planta de tratamiento del mineral y de los hornos para la

obtención del mercurio (Calvo, 2000). Los depósitos de Chóvar pertenecen al Buntsandstein (Triásico inferior). El cinabrio aparece en dos formas, o bien formando parte de la mineralización primaria o bien, sobre todo, como mineral secundario, producto de alteración de la tetraedrita. El cinabrio primario se ha encontrado en la escombrera de la galería „Diana“ como cristales microscópicos idiomórficos de hasta 60 micras como máximo (Tritlla, 1994), asociado a tetraedrita mercurial (variedad llamada „schwartzita“) en fracturas que cortan las areniscas, con cuarzo y baritina. El cinabrio secundario aparece en forma pulverulenta, acompañado de illita, estibiconita y corderoíta, diseminado recubriendo superficies de fracturas, o en las zonas de falla, que pueden alcanzar potencias de 10 metros, impregnando la roca de caja, que está intensamente triturada (Tritlla, 1994). En algunos casos se encuentran también dentro

de fragmentos de arenisca con baritina pequeñas masas de cinabrio pulverulento mezclado con óxidos de hierro, estibiconita y malaquita, producidas por la alteración de tetraedrita mercurial (Tritlla, 1994). También se ha encontrado la baritina, además de en forma masiva, como cristales tabulares finos de color azul.

Corderoíta.- $Hg_3S_2Cl_2$

Este mineral fue citado por Tritlla (1994) en la mina „Oriental“, situada en la ladera oriental del barranco del Hembrar, en Chóvar (Castellón). Esta mina está formada por una galería, la llamada „Diana“, que corta una falla mineralizada, y otra paralela a ella a un nivel superior. En un pozo de sección cuadrada y 15 m de ancho conocido por „El Anchurón“,

comunicado con estas galerías, se encontró una bolsada importante de cinabrio. La corderoíta aparecía a nivel microscópico, aparentemente como producto de la alteración del cinabrio, tanto de los cristales primarios microscópicos como del cinabrio secundario, por lo que fue considerado un producto de alteración supergénica muy tardío (Tritlla, 1994). Ha sido considerada incluso como puntualmente abundante en esta localidad (Melgarejo y Alfonso, 1997), pero solamente a nivel de microscopía de lámina delgada y de difracción de rayos X, sin citar la presencia de ejemplares con cristales distinguibles.

En el año 2005, Adrián Pesudo y Juan María Bartol, dos coleccionistas de minerales de la zona, encontraron muestras de lo que posteriormente se identificó como corderoíta en una pequeña escombrera correspondiente a labores de la mina „Oriental“, probablemente de la galería „Diana“. La corderoíta aparecía como cristales bien definidos, de hábito rombododecaédrico, incolora o de color amarillo verdoso muy pálido y de un tamaño de hasta un milímetro, es decir, perfectamente visibles incluso a simple vista.

Aunque en otros yacimientos el color más habitual es el anaranjado o rojizo, éste se debe a la presencia de cinabrio interpuesto, y no es el color real del mineral. En algunos ejemplares de esta escombrera la corderoíta está asociada a malaquita, cinabrio y kenhsuíta en una matriz cuarzosa. Los cristales de corderoíta y kenhsuíta que forman parte esta asociación son los de mayor tamaño encontrados en este yacimiento, y muy ocasionalmente son de color rojizo, por la presencia de inclusiones de cinabrio. Además aparece también corderoíta, con mayor frecuencia, en pequeñas geodas en una matriz terrosa, como cristales del mismo hábito, más pequeños, pero mejor formados y a veces totalmente transparentes, asociados a cinabrio, kenhsuíta y goethita, pero no a malaquita o a otros minerales de cobre.

El material de esta escombrera procede probablemente de „El Anchurón“ en la galería „Diana“, dada la semejanza de la roca, con óxidos de hierro terrosos, y a la proximidad de la escombrera, pero todavía no se han recuperado ejemplares de corderoíta dentro de las antiguas labores.

La corderoíta es un mineral muy raro, conocido solamente en unos pocos yacimientos en todo el mundo. Todavía es más raro si se consideran ejemplares visibles a simple vista o con una lupa binocular. Según Antony et al. (1990) la corderoíta de la localidad tipo (Mina Cordero, Nevada, USA) aparece como “granos de un tamaño menor de dos micras”. Consecuentemente, los cristales de corderoíta de Chóvar pueden

Cristales lamelares de kenhsuíta con un cristal rombododecaédrico de corderoíta. Foto SEM Joan Viñals.

considerarse entre los mejores del mundo por el momento, tanto por el tamaño como por la pureza y calidad morfológica. Cristales de semejante tamaño y hábito, aunque de color pardo a rojizo, se han hallado sólo en Hohe Buche (Palatinado, Alemania) (Weiss, 1990). Ya se ha indicado que Tritlla (1994) considera que la corderoíta de Chóvar es un producto de alteración tardía del cinabrio. En el caso de los ejemplares descubiertos recientemente, nos parece más probable considerar que tanto la corderoíta como la kenhsuíta se formaron directamente por alteración de la tetraedrita mercurial en una zona del yacimiento a la que tuvieron acceso soluciones ricas en iones cloruro. Esta hipótesis estaría más de acuerdo con la práctica ausencia de relictos de cinabrio tanto dentro de los cristales de

corderoíta como de kenhsuíta, así como con el gran tamaño de los cristales, mucho mayor que el tamaño de grano del cinabrio presente.

Tanto la corderoíta como la kenhsuíta son inestables frente a la luz, que produce su oscurecimiento y la liberación de mercurio, y consecuentemente los ejemplares en las que se encuentran presentes deben guardarse en la oscuridad.

Kenhsuíta.- $\gamma\text{-Hg}_3\text{S}_2\text{Cl}_2$

La kenhsuíta es un mineral descrito por primera vez en 1998 a partir de ejemplares obtenidos en la mina “McDermitt”, en Nevada (USA) (McCormack y Dickson, 1998), como cristales aciculares de hasta 10 micras de longitud. La mina “Oriental” sería la segunda localidad mundial para este mineral. Sin embargo, el tamaño de los cristales encontrados en Chóvar es muy superior, ya que incluso en algunos casos puede sobrepasar el milímetro, es decir, son más de 100 veces mayores que los de la localidad tipo.

En Chóvar, la kenhsuíta aparece como cristales aciculares, con desarrollo prismático muy aplanado en una dirección, que pueden alcanzar una longitud milimétrica, formando grupos que ocasionalmente llegan incluso a superar el centímetro. Estos cristales se presentan formando

agregados subparalelos o divergentes, que rellenan huecos de antiguos granos de tetraedrita, aunque también se presentan directamente sobre la arenisca o en los óxidos de hierro. Muchas veces está asociada a microcristales de corderoíta.

Según los autores de su descripción (McCormack y Dickson, 1998), la kenhsuíta de la localidad tipo tiene fluorescencia roja frente a la luz ultravioleta, a 366 nm, lo que podría ser en principio una ayuda para su búsqueda en antiguas labores mineras. Sin embargo, la kenhsuíta procedente de Chóvar no parece ser especialmente fluorescente, y como ya se ha indicado, tanto la luz ultravioleta como la luz visible producen su alteración, por lo que deben exponerse a ella el menor tiempo posible.

MINA "LEALTAD"

Esta mina está situada en el barranco de la Bellota, también en término de Chóvar. Se han realizado sobre ella pequeñas labores artesanales, incluso una pequeña galería, con el objetivo de recuperar minerales de cobalto destinados a fabricar pigmentos azules para la industria de la loza de la zona. Es un yacimiento relativamente conocido, especialmente por la complejidad de la mineralización presente, ya que, además de asbolana, que era el mineral buscado en su época de explotación, aparecen también malaquita, azurita, cinabrio, conicalcita, bariofarmacosiderita, metazeunerita, y otros minerales secundarios de cobre y de hierro, producidos por la alteración de "cobres grises" (Casanova y Canseco, 2002). Las rocas encajantes son las mismas que en el caso anterior, las areniscas muy duras, casi cuarcitas, del Buntsandstein (Triásico inferior). Otros minerales presentes en este yacimiento, y que todavía no se habían citado, son la perroudita, arthurita, chenevixita y cornwallita.

Entre ellos merece destacarse la perroudita, un sulfohalogenuro de mercurio y plata, que se ha identificado en muestras obtenidas en esta localidad por Adrián Pesudo y Juan María Bartol hacia el año 2000. Inicialmente fue considerada como cuprita, dado su aspecto y su asociación con minerales de cobre, y consecuentemente no se le prestó demasiada atención.

Perroudita.- $Hg_5Ag_4S_5(Cl,I,Br)_4$

La perroudita se describió originalmente en el yacimiento de Cap Garonne, en Var (Francia) (Sharp et al., 1987), bien

conocido de los mineralogistas por la enorme riqueza en especies raras de sus mineralizaciones secundarias. En este caso el origen de la perroudita de Chóvar es el mismo que en la localidad tipo, Cap Garonne, la alteración de un "cobre gris" mercurífero y con un cierto contenido de plata. También es muy semejante en cuanto a aspecto y tamaño

*Cristales bacilares de perroudita.
Foto SEM Joan Viñals.*

de cristales.

En la mina "Lealtad" la perroudita aparece en pequeños huecos dentro de la arenisca, como diminutos "erizos" de color rojo muy intenso, formados por cristales aciculares de una longitud entre media y una décima de milímetro, estriados en sentido longitudinal. Los huecos se formaron por la

destrucción del mineral primario, una tetraedrita algo arsenical. Asociada directamente con la perroudita, solamente se ha encontrado en estos huecos, y de forma ocasional, arthurita, como globulillos de hasta medio milímetro de diámetro como máximo. La perroudita se ha encontrado por el momento en alrededor de una docena de localidades en todo el mundo, siempre a nivel microscópico, aunque es probable que aparezca en bastantes más. El tamaño diminuto de los cristales, y su frecuente asociación con minerales de cobre, hace que se pueda confundir a primera vista con cuprita acicular (calcotriquita). En España, la perroudita se había encontrado hasta ahora solamente en el gossan de Riotinto como granos, diminutos, de un tamaño de alrededor de una micra, pero siendo uno de los minerales portadores de plata importantes económicamente en este yacimiento (Viñals et al., 1995), que actualmente está ya agotado.

Joan Viñals, Universidad de Barcelona

jvinalsvinal@ub.edu

Miguel Calvo, Universidad de Zaragoza

calvorb@unizar.es

Fotos SEM Joan Viñals.

Fotomicrografía digital multifocus (Helicon Focus), J. Callén, D. Hospital y J. Rosell.

- 1.- Corderoita. A.c. 0,6 mm.
- 2.- Perroudita en cristales aciculares divergentes. A.c. 0,2 mm.
- 3.- Cristal de tetraedrita pseudomorfizado en cinabrio, con baritina. A.c. 1,2 mm.
- 4.- Corderoita con cinabrio y malaquita. A.c. 0,8 mm.
- 5.- Corderoita, cinabrio y kenhsuita.
- 6.- Tetraedrita pseudomorfizada en limonita con costra de cristales de corderoita. A.c. 1,1 mm.
- 7.- Kenhsuita. Agregado paralelo de cristales lamelares. A.c. 1 mm.
- 8.- Kenhsuita, con malaquita y cinabrio. A.c. 1,2 mm.

Ejemplares 1 a 4, col. Adrià Pesudo, 5 a 8, Juan María Bartol.

BIBLIOGRAFIA

- Antony, J.W., Bideaux, R.A., Bladh, K.W. y Nichols, M.C. (1990). Handbook of Mineralogy, Vol.1, pag 109. Mineral Data Publishing, Tucson, Arizona (USA)
- Calvo, M. (2003). Minerales y Minas de España. Vol 2. Sulfuros y Sulfosales.
- Casanova, J. M. y Canseco, M. (2002). Minerales de la Comunidad Valenciana. Caja de Ahorros del Mediterráneo. Alicante. 240 págs.
- McCormack, J.K. y Dickson, F.W. (1996). Kenhsuite, γ - $Hg_5S_5Cl_4$, a new mineral species from the McDermitt mercury deposit, Humboldt County, Nevada. *American Mineralogist*, **72**, 1251-1256.
- Melgarejo, J.C. y Alfonso, P. Tritilla, J. (1994). Geología y (1997). Alteración supergénica de depósitos minerales. En: Atlas de Asociaciones Minerales en Lámina Delgada (Melgarejo, J.C., Ed). Universitat de Barcelona. Barcelona. 403-416.
- Sarp, H., Birch, W.D., Hlava, P.F., Pring, A., Sewell, D.K.B., y Nickel, E.H. (1987). Perroudite, a new sulfide-halide of Hg and Ag from Cap-Garonne, Var, France, and from Broken Hill, New South Wales, and Coppin Pool, Western Australia. *American Mineralogist*, **72**, 1251-1256.
- (1997). Alteración supergénica de depósitos minerales. En: Atlas de Asociaciones Minerales en Lámina Delgada (Melgarejo, J.C., Ed). Universitat de Barcelona. Barcelona. 403-416.
- Viñals, J., Roca, A., Cruells, M. y Núñez, C. (1995). Caracterización y cyanidación de Rio Tinto gossan ores. *Canadian Metallurgical Quarterly*, **34**, 115-122.
- Weiss, S. (1990). Mineralfundstellen Atlas Deutschland West, C. Weise Verlag, Munich.

